

ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТИНГЛОВЧИЛАРНИНГ КРЕАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ

Муминов Муҳаммадбобур Амиркул ўғли

ҳарбий хизматчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111512>

Аннотация. Мақолада ҳарбий таълим муассасаларида тингловчилар креатив компетентлигини ривожлантиришда инновацион ёндашувларнинг аҳамияти, тингловчиларнинг ижодий фаолиятини такомиллаштириш масаласи ёритилган.

Калит сўзлар: ижодий фаолият, инновацион ёндашув, инновацион фаолият, креатив компетентлик.

Ҳарбий таълим муассасаларида тингловчиларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришда инновацион ёндашувни қўллаш педагог кадрлардан юқори касб маҳорати ҳамда соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштиришни талаб қилади.

Креативлик (лот., инг. “create” – яратиш, “creative” яратувчи, ижодкор) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ҳамда мустақил омил сифатида иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти маъносини ифодалайди. Шахснинг креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис-туйғуларида, муайян фаолият турларида намоён бўлади.

Креатив компетентлик шахсни яхлит ҳолда ёки унинг муайян хусусиятларини, зеҳни ўткирликни, иқтидорни тавсифлайди.

Гарднер ўз тадқиқотларида креативлик тушунчасини шундай изоҳлайди: “креативлик – шахс томонидан амалга ошириладиган амалий ҳаракат бўлиб, у ўзида муайян янгиликни акс эттириши ва маълум амалий қийматга эга бўлиши лозим”.

Эмебайл (1989 й.)нинг ёндашувига кўра, креативлик “муайян соҳа бўйича ўзлаштирилган пухта билимлар билан бирга юқори даражада ноодатий кўникмаларга ҳам эга бўлиш” демакдир [1].

Креатив компетентлик муайян масала юзасидан ҳар томонлама ривожланганлик бўлиб, ҳарбий таълим муассасаларида тингловчиларнинг ўқув топшириғи, масаласи ва вазифаларини бажаришда кўплаб ғояларга таяниши тушунилади. Яъни, топшириқни бажариш, ҳарбий машқларни бажаришда тингловчи бир неча усулларни излайди, кейин эса энг мақбул натижани кафолатловчи биргина тўғри ечимда тўхталади.

Инновацион ёндашув қуйидагилар билан тавсифланади: янги билимларни олиш ва ўрганиш учун яхши ташкил этилган ва молиялаштирилган тизим; шахс, гуруҳ ва тингловчиларни ижодий салоҳиятга йўналтириш; билим олиш ва ўзлаштириш учун ривожланган инфратузилма, муассасанинг мавжуд салоҳиятини доимий равишда ошириб бориш.

Ҳарбий таълим муассасаларида тингловчиларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришда инновацион ёндашувни қўллаш ижодкорлик ва инновация, ижодий тажриба, ижодий изланиш ва ижодий индивидуалликни талаб қилади.

Креатив компетентлик ижодий қобилиятларга эга бўлган мутахассиснинг асосий хусусияти сифатида қаралади ва шахснинг ижодий қобилиятининг бойлиги ва хилма-хиллиги билан белгиланади.

Креатив компетентликни шакллантириш жараёнини ўрганишда Т.А.Барышева “креативлик - бу фикрлашда, ҳис-туйғуларда, мулоқотда, муайян фаолият турларида ўзини намоён қила оладиган, умуман шахсни ёки унинг индивидуал хусусиятларини тавсифловчи шахснинг ижодий салоҳияти, ижодий қобилиятлари, жиҳатлар, фаолият маҳсуллари ва уларни яратиш жараёни”ни тушунади. В.Н.Дружинининг фикрига кўра “креативлик ва интеллектга умумий қобилиятлар сифатида қаралади: интеллект мавжуд билимлар асосида муаммоларни ҳал қилишнинг умумий қобилияти сифатида, креативлик ижодкорлик қобилияти сифатида талқин қилинади” [2].

Креативлик нафақат топшириқларда берилган маълумотлардан турли йўллар билан ва тез суръатларда фойдаланиш қобилияти, балки ташаббус, мустақил равишда муаммоларни қўйиш, фаолият билан шуғулланиш истагини англатади.

Креативликнинг ривожланиши эҳтиёжларнинг индивидуал хусусиятлари, мойилликларнинг психофизиологик ўзига хослиги, қобилиятларнинг амалий йўналиши ва ижтимоий ва шахсий рағбатлантириш билан белгиланади, шунинг учун шахснинг хатти-ҳаракатларини белгилайдиган ижтимоий шароитларни оптималлаштириш зарурати туғилади.

Креатив компетентликни шакллантиришнинг педагогик механизмларидан энг муҳими таълим жараёнида инновацион ёндашув асосида когнитив фаолият, тингловчининг ижодий хулқ-атвори, уни ижодий шахс ва элита мутахассиси сифатида шакллантириш дастурларини самарали ишлаб чиқишдан иборат. Шу сабабли, ҳарбий таълим муассасаларида креативликнинг ривожланишига ва шахсий,

касбий ва маънавий камолот динамикасига, биринчи навбатда, педагогик омиллар (кенг рағбатлантирувчи ижодий муҳит, индивидуал йўналтирилган таълим тизими) таъсир қилади. Иккинчи навбатда ижтимоий омиллар: жамиятда инновацион фаолиятнинг жамоатчилик томонидан эътироф этилиши таъсир кўрсатади. Учинчи навбатда эса психологик омиллар: интеллектуал фаоллик, етакчилик фазилатлари, биргаликдаги ижодий фаолият, ўзини-ўзи хурмат қилиш, ижодий фаолиятни ташкил этиш таъсир кўрсатади.

Ҳарбий таълим муассасаларида тингловчиларнинг креатив компетентлигини ривожлантиришда инновацион ёндашувни қўллаш дарсда биргаликда олиб бориш ва ўқув ишларини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари, ўқув ютуқларига эришиш, назорат қилиш, диагностика қилиш ва баҳолашга алоҳида талаблар қўяди. Креатив компетентлигини ривожлантиришнинг асосий тамойиллари сифатида индивидуал ёндашув, ички потенциал ва яширин захираларга таяниш, педагогик лойиҳалаш, фан мавзуларини ҳисобга олиш, ўзаро таъсир, педагогик ёрдам ва бошқаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014.
2. Вишнякова Н. Ф. Креативная психопедагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – Минск: Просвещение, 1995. – 126 с.
3. Otamirzaev, O. U., & Zokirova, D. N. M. (2017). Mustaqil o'rganishga undovchi ta'lim berish usullari va ularning samaradorligi. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, (1 (1)), 50-52.
4. Usubovich, O. O., & Nematillaevna, Z. D. (2022). Problems Arising From the Use of the Case-Study Method and Methods of Their Prevention. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(6), 5-10.
5. ATAMIRZAEVA, S., & JURAEVA, D. INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS. ЭКОНОМИКА, 55-57.
6. Zokirova, D. N. M., Qurbonova, F. Q., & Nishonov, M. M. O. G. L. (2022). NAZARIY ELEKTROTEXNIKA FANI DARS MASHG 'ULOTLARIDA INNOVATSION TARBIYA BERISHNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 371-377.
7. Отамирзаев, С. О. У., & Джураева, Д. У. (2022). АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ХИМИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(7), 760-765.

8. Ne'matillaevna, Z. D., Sobitjon o'g'li, I. B., & Samandar G'olibjon o'g, A. (2022). TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARIDA "NAZARIY ELEKTROTEXNIKA" FANINI IZCHILLIK TAMOYILI ASOSIDA O'QITISH. PEDAGOGS jurnali, 6(1), 34-42.

9. Umarjonovna, D. D., & Olimjon o'g'li, O. S. (2022). O'QUV MAQSADLARI IERARXIYASI TARTIBIDAGI DARSNING TA'LIM SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.

10. Sayfullayeva, D. A., Tosheva, N. M., Nematova, L. H., Zokirova, D. N., & Inoyatov, I. S. (2021). Methodology of using innovative technologies in technical institutions. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 7505-7522.

11. Отамирзаев, О. У., & Зокирова, Д. Н. (2014). Мустақил фикрлашларни шакллантиришга йўналтирилган дарс ишланмаси.

